

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione

Storia della scienza e delle tecniche

Prof. Marco Ciardi

Non fatevi prendere dal panico

Di come abbracciare la propria madre, la scienza e la filosofia con
eleganza

Raffaele Lauretti

0000739826

A.A. 2016/2017

Sommario

Successore della radio-serie che aveva lo stesso nome, Guida galattica per gli autostoppisti è un romanzo di fantascienza che gioca con i topòi del genere mentre parla, di fatto, della vita, l'universo e tutto quanto. Com'è facile notare, questo è un obiettivo non poco ambizioso. Appassionato di scienze quanto di filosofia, le ispirazioni di Adams sono sempre state delle più varie. In questo paper, nello specifico, cercheremo di rintracciare alcune delle componenti fondamentali nella scrittura dell'autore inglese, di capire da dove nasceva lo sguardo con cui indagava il mondo. Concluderemo con un pensiero di chi scrive.

Parole Chiave: Adams – Fantascienza – Scienza – Filosofia – Identità

Introduzione

Scritto da Douglas Adams (1951-2001), il romanzo racconta la storia di Arthur Dent, essere umano e abitante del pianeta Terra che riesce a scampare alla demolizione del pianeta blu grazie a Ford Prefect, suo amico originario di Beltegeuse VII. Questo si rivela essere un autostoppista galattico così capace da lavorare come ricercatore per la Guida.

La prima parte dell'opera fu scritta nel 1978, proprio mentre dischi d'oro venivano inviati nello spazio¹ ed era tutto un dibattere, anche nei bar, dell'esistenza di buchi neri, universi paralleli, stranezze quantistiche e possibilità o meno di vita aliena. Nonostante la fantascienza del libro voglia essere uno scherzo il più delle volte, Adams certamente si confronta con la "vera" scienza, senza però limitarsi a questo: troviamo certamente della filosofia nelle sue opere e ci è persino possibile rintracciare una parte del suo vissuto, basta saper guardare bene. Inoltre, anche solo per amor di statistica, non possiamo certo negare l'esistenza di un pianeta in cui è sempre sabato pomeriggio da qualche parte nel cosmo.

1. Com'è nata la Guida e cosa c'è dentro

Nel 1971, quando Adams si ripropose di arrivare in Turchia, limite estremo del continente, fare autostop era ancora una pratica piuttosto in voga tra gli studenti. L'idea di passare una giornata ubriaco tra i pub di Praga e un'altra dispersa tra i boschi della Birmania contribuiva al fascino che l'autostop esercitava sui giovani di belle speranze. Adams racconta in varie occasioni come in quel periodo tra la scuola e l'università si sia trovato, dopo esser arrivato ad Innsbruck e aver approfittato di un po' troppa birra austriaca, sdraiato in un prato a guardar le stelle. Nella borsa, una copia de *The Hitchhiker's Guide to Europe*, scritta da Ken Welsh. Guardando il cielo, racconta di aver pensato che qualcuno avrebbe dovuto farne una versione che si estendesse a, più o meno, tutta la galassia. Mai, dice, avrebbe immaginato di essere colui che poi l'avrebbe scritta.

Adams, com'è naturale asserire per qualsiasi altro scrittore, metteva molto di sé nei propri scritti e lo faceva con un'arguzia particolare: il «Non lasciarti prendere dal panico» che capeggia sulla copertina della Guida altro non è che un monito che sua madre Jude, infermiera, soleva ripetere. Frasi come: «Finirà tutto in lacrime» sono state dette molte volte da Jude e soltanto poi da Eddie, computer di bordo della Cuore d'Oro. Pare poi che quando inserì il numero di telefono di un

1 L'esatto contenuto del disco disponibile su: <http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/goldenrec.html>.

certo suo amico di Islington, tra le varie statistiche date dall'astronave, questo squillò per mesi e mesi². Quello che emerge da questi episodi è un Adams che ironizza sulla propria quotidianità e la guarda, sornione, stupito dalla stranezza di questa.

2. La prova ontologica del pesce di Babele

Nella storia della filosofia spesso ci si è posti delle domande su Dio e, marzullianamente, sono state date anche delle risposte, dette prove ontologiche; queste sono delle dimostrazioni *a priori* che procedono, cioè, per pura linea di pensiero; d'altronde pare che Dio, nel mondo, non si faccia vedere. Proprio da questo bisogno, Anselmo d'Aosta prima e l'intera scolastica poi si muovono verso la formulazioni di numerose prove ontologiche. Oltre al noto arcivescovo di Canterbury, si cimentarono, tra gli altri, San Tommaso d'Aquino e Cartesio.

Ma qual era il rapporto di Adams con il divino? Alla fine, dopo che una lunga tradizione di filosofi si è rotta la testa per secoli sul bisogno o meno di dimostrare l'esistenza di Dio, lo scrittore chiude la polemica con la sua solita ironia:

'Mi rifiuto di dimostrare che esisto' dice Dio 'perché la dimostrazione è una negazione della fede, e senza fede io non sono niente'. 'Ma' dice l'uomo 'il pesce Babele è una chiara dimostrazione involontaria della Tua esistenza, no? Non avrebbe mai potuto evolversi per puro caso. Esso dimostra che Tu esisti, e dunque, grazie a questa dimostrazione, Tu, per via di quanto Tu stesso asserisci a proposito delle dimostrazioni, non esisti. Q.E.D. Quod Erat Demonstrandum.' "'Povero me!' dice Dio. 'Non ci avevo pensato!' e sparisce immediatamente in una nuvoletta di logica.

Adams 1979, pp. 44-45

Tra le figure per cui il padre di Adams portava maggior rispetto c'era proprio Sant'Anselmo; conosceva molto bene la prova ontologica e ne subiva un certo fascino, proprio a causa della serie di definizioni e regole che Anselmo impiega nella sua dimostrazione. Christopher era infatti tra i fondatori dell'*Amateur Syntax Club*: associazione a cui erano iscritti tutti i suoi numerosi figli e i figliastri.

Possiamo quindi dare per certo che anche Douglas, grazie al padre, conoscesse questa e altre nozioni di filosofia. Forse queste, unite alla sua passione per la ricerca scientifica, lo portarono all'ateismo che contraddistingue la sua ironica dimostrazione e il suo approccio alla spiritualità.

2 Questi e molti altre aneddoti sono presenti in Nick Webb, *Wish You Were Here: The Official Biography of Douglas Adams*, London: Headline, 2003.

3. Le prime volte

Sappiamo che il primo scritto pubblicato di Douglas è una lettera che invia all'*Eagle*³, celebre fumetto (soltanto la prima copia, uscita nell'aprile del 1950, ebbe una tiratura di novecentomila copie) il cui eroe più famoso era *Dan Dare, pilota del futuro*. Pistole laser, navi spaziali, viaggi stellari: tutto era già prossimo all'invenzione secondo gli autori del fumetto. Inutile dire che molti ragazzi dell'epoca erano avvinti da storie del genere. Lo stesso Douglas non faceva eccezione: era fan del fumetto e ne attendeva con ansia l'uscita, come ben racconta la lettera pubblicata dallo scrittore, all'epoca dodicenne.

Tra le trovate fantascientifiche, una delle più comuni ma non per questo meno affascinanti è il teletrasporto: invenzione che, come molte altre, troviamo per la prima volta in un racconto di Edward Page Mitchell. Pubblicato sul *The Sun*, «*The Man Without A Body*⁴» è la storia di questo scienziato capace d'imbottigliare la musica e fotografare gli odori che, per una complicazione, finisce per spedire via "telepomp" (equivalente atomico del telegrafo) il suo corpo. Non è improbabile che Adams conoscesse questo racconto: è infatti contenuto in una raccolta ristampata nel 1973, solo cinque anni prima della messa in onda della prima puntata.

In Adams, possiamo dire che sia proprio il teletrasporto il primo vero elemento fantascientifico: proprio mentre la casa di Arthur viene demolita, stesso destino tocca alla Terra e Ford Prefect, da parte sua, non sta certo a guardare: dopo aver ingurgitato delle arachidi per attutire la perdita di sali minerali, è pronto a portare in salvo il protagonista. Come ci si sente dopo un teletrasporto? Arthur lo descrive bene: «Come un'accademia militare alla cerimonia di congedo dei cadetti promossi [...]. Sento dei pezzetti di me stesso che continuano a venir congedati⁵».

Conclusione

Il sistema scolastico contemporaneo verte intorno a una netta divisione dei saperi: a tutti viene chiesto di scegliere di cosa occuparsi per tutta la vita tra le scienze e le arti. Per Adams non è stato diverso; nonostante questo, anche solo da questo paper chi scrive si auspica che sia emerso, in

3 Il testo della lettera è disponibile all'indirizzo: <http://www.lettersofnote.com/2012/02/suspense-was-unbearable.html>.

4 Il racconto è disponibile per intero a questo indirizzo: <http://www.forgottenfutures.com/game/ff9/tachypmp.htm>.

5 Douglas Adams, *Guida galattica per gli autostoppisti*, Milano: Mondadori, 1980, p. 37.

maniera distinta che la realtà è un po' più complessa di così. Certamente Adams da giovane scelse di scrivere (e ha poi scritto tutta la vita), ma nonostante questo egli era un appassionato di scienza, ne discuteva con Dawkins⁶, provava entusiasmo per i computer. La vivida intelligenza dello scrittore che, dallo studio della filosofia all'amore per la scienza, riesce a mettere qualcosa di nuovo, originale, all'interno della propria opera è qualcosa di cui stupirsi e per cui entusiasinarsi sempre. Proprio quell'entusiasmo di cui Adams si nutriva nel descriverci l'universo. È perfettamente normale per noi essere proprio su questo pianeta, a quattro anni luce da Alpha Centauri e bere monossido di diidrogeno. Per Adams no, e questa è la sua grandezza.

BIBLIOGRAFIA DI LAVORO

Abbagnano, Nicola (a cura di), *Dizionario di Filosofia*, terza edizione aggiornata e ampliata da Giovanni Fornero, Torino: UTET, 1998.

Adams, Douglas, *Guida galattica per gli autostoppisti* (1979), traduzione a cura di Laura Serra, Milano: Mondadori, 1980.

Vocabolario Treccani.it, URL = www.treccani.it/vocabolario.

Webb, Nick, *Wish You Were Here: The Official Biography of Douglas Adams*, London: Headline, 2003.

⁶ Parte del loro rapporto è testimoniato da questo articolo di Dawkins, pubblicato sul The Guardian l'indomani della morte di Adams: <https://www.theguardian.com/uk/2001/may/14/books.booksnews>.